

**ARBITRAJDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH VA AVTOMATLASHTIRILGAN QARORLAR QABUL
QILISH MASALALARI**

Meliqo'ziyev Fazliddin Abdurasul o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro arbitraj va nizolarni hal etish

mutaxassisligi magistranti

melikuziyef@gmail.com +998996504682

ANNOTATSIYA

So'nggi yillarda xalqaro arbitraj sohasida arbitrlarni tayinlash, huquqiy tadqiqotlar olib borish, tomonlarning yozma arizalarini ishlab chiqish va tahrirlash, hujjatlarni tarjima qilish, ishlarni va hujjatlarni yuritishni tashkil etish, xarajatlarni baholash, taraflarning tinglovlarni tashkil etish, shuningdek, hakamlik sudlari qarorlarining namunaviy shakllarini ishlab chiqish kabi keng ko'lamli vazifalarni amalga oshirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng ko'lamda foydalanilmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari ishtirok etadigan ushbu protsessual jarayonlarning barchasi vaqt va moddiy resurslarni, shubhasiz, kamaytiradi. Shu bilan birga hozirgi kunda anchayin dolzarb va muhokamali bo'lgan yana bir nazariya ilgari surilmoqda. Bu – tadqiqotimizning asosiy mavzusi bo'lgan sun'iy intellekt orqali arbitraj qarorlarini qabul qilish masalasidir. Maqola bir qator xorijiy mualliflarning xalqaro arbitraj amaliyotida sun'iy intellektdan foydalanish muammolari va istiqbollari bo'yicha pozitsiyalarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Maqolada keltirilgan qarashlar uchun umumiy jihat shuki, tomonlar o'z pozitsiyalarini ishlab chiqishda tadqiqot ishlarining bir qismi sifatida ma'lumotlarni qayta ishlash uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek, qaror qabul qilishda esa yordam sifatida hakamlarga tayanish variantini ilgari surganlar.

АННОТАЦИЯ

В последние годы, в международном арбитраже использование ИИ находит свое отражение при выполнении широкого круга задач, в частности, включающее назначение арбитров, юридические исследования, составление и корректировка письменных представлений сторон, перевод документов, ведение дел и организацию документов, оценку затрат, организацию слушаний, а также составление типовых разделов арбитражных решений. Все эти процедурные аспекты в которые вовлечены технологии ИИ, бесспорно облегчают организационные затраты времени и ресурсов. Тем временем, на перспективу выдвинута другая, более спорная на сегодняшний день идея – вынесение арбитражных решений искусственным интеллектом, что будет являться основным фокусом настоящего исследования. Статья посвящена рассмотрению позиций ряда зарубежных авторов по проблемам и перспективам использования искусственного интеллекта в практике международного арбитража. Общим для представленных мнений является признание возможности использовать ИИ для обработки информации в рамках исследовательской работы при выработке сторонами своих позиций, а также для помощи арбитрам в качестве вспомогательного средства при вынесении решений.

ANNOTATION

In recent years, in the sphere of International Arbitration, Artificial Intelligence technologies are being used to a large extent in a wide range of activities including the appointment of arbitrators, legal research, drafting and editing written submissions of the parties, the translation of documents, case management and organization of documents, cost estimation, the organisation of hearings by parties, as well as drafting models of rules and regulations by judicial courts. The entire processes in which artificial intelligence technologies are involved, undoubtedly, lead to a decline in the expenditure of time and financial resources. Furthermore, another theory which is negotiable and pressing in current has been put forward for

future. It is the issue of formulating arbitral rule and regulations through artificial intelligence which is the subject matter of the research. The article is dedicated to the review of positions by a number of foreign authors concerning problems and prospects in the practical use of artificial intelligence in the sphere of international arbitration. The common attribute for the views in the article is that, when parties are formulating their positions, they propose to use artificial intelligence technologies for information processing as a part of their researches as well as to rely on judges in decision making as support

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, arbitrlar, xalqaro arbitraj, GDPR, UNCITRAL, nizolarni hal qilish.

KIRISH

Hozirgi kunda elektron va raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi hayotimizning har bir jabhasida namoyon bo‘lmoqda. Jumladan, arbitraj tizimini rivojlantirishda va odil sudlov samaradorligi hamda sifatini oshirishda ham ilg‘or texnologiyalar va yechimlardan foydalanish tobora ommalashib bormoqda. Arbitraj muhokamasida sun’iy intellekt (Artificial Intelligence) texnologiyalaridan foydalanish istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

So‘nggi yillarda xalqaro arbitraj sohasida arbitrlarni tayinlash, huquqiy tadqiqotlar olib borish, tomonlarning yozma arizalarini ishlab chiqish va tahrirlash, hujjatlarni tarjima qilish, ishlarni va hujjatlarni yuritishni tashkil etish, xarajatlarni baholash, taraflarning tinglovlarni tashkil etish, shuningdek, hakamlik sudlari qarorlarining namunaviy shakllarini ishlab chiqish kabi keng ko‘lamli vazifalarni amalga oshirishda sun’iy intellekt texnologiyalaridan keng ko‘lamda foydalanilmoqda. Sun’iy intellekt texnologiyalari ishtirok etadigan ushbu protsessual jarayonlarning barchasi vaqt va moddiy resurslarni sezilarli ravishda kamaytiradi. Bundan tashqari hozirda anchayin dolzarb va muhokamali bo‘lgan yana bir nazariya ilgari surilmoqda. Bu – tadqiqotimizning asosiy mavzusi bo‘lgan sun’iy intellekt orqali arbitraj qarorlarini qabul qilish masalasidir.

Sun'iy intellekt bu sohaga inson aralashuvisiz kompyuter texnologiyalari yordamida qiziqarli muqobil variant va yechimlarni taklif eta oladi. Bu, birinchi navbatda, kompyuterlarda vaqt yoki boshqa turdagi cheklovlar yo'qligi bilan bog'liq. Ya'ni ular bir vaqtning o'zida ko'plab nizolarni hal qila oladilar. Ularning faoliyatida har qanday vazifani bajarish uchun faqat elektr energiyasi va internetga ulanish kifoya. Shu bilan birga, arbitrajning raqamlashtirilgan tizimi nisbatan arzon bo'lishi va shuning uchun iqtisodiy sharoitdan qat'i nazar, nizo ishtirokchilarining ko'pchiligi uchun maqbul variant bo'lishi kutilmoqda. Va eng muhimi, kompyuterlar insoniy his-tuyg'u va emotsiyalardan xoli bo'lib, bu arbitraj qarorining adolatli bo'lishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan inson omilini avtomatik ravishda yo'q qilishi bilan ham ahamiyatlidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Kompyuter fanlari mukammallikka intiladigan cheksiz jarayon bo'lishiga qaramay insonlar doimo kompyuterlardan ko'ra yaxshiroq bajara olishlariga ishonishgan va bu kompyuterlarning so'nggi 100 yil ichidagi rivojlanishida ham aks etib turibdi. Bu sohada kamchiliklar aniqlangandan so'ng ular o'rganish va tadqiqot predmetiga aylanadi va ko'p hollarda nomukammallikni bartaraf etish yo'lini izlab topishga turtki bo'ladi. Shu sababdan ham, ko'proq va yaxshiroq bajarishga bo'lgan talab hech qachon to'xtamaydi. Bu fikrimizni "katta hajmdagi ma'lumotlar" ni qo'llab-quvvatlay oladigan uskunalari va murakkab algoritmlarni hamda ulkan ma'lumotlar to'plamlarini qayta ishlash uchun kvant fizikasidan foydalanadigan kompyuterlarni ishlab chiqish kabi yutuqlar tasdiqlab turibdi. Lekin bu narsa vaqt o'tishi bilan kompyuter yordamida qabul qilingan arbitraj qarorlari normal holatga aylanishiga to'sqinlik qila olmaydi. Bu esa sud zalida nizolarni hal qilishdan ko'ra sezilarli afzalliklarni taklif qiladi.

Biroq, bu maqsadga erishish qiyin bo'ladi. Bu borada ko'plab savollarni ko'rib chiqish va ularga javob topish masalasi ko'ndalang turibdi. Xususan, Pol Bennet Murrow, Mansi Karol va Stiven Kuyan kabi bir qator soha olimlari tomonidan taqdim etilgan tadqiqotlarda ushbu yo'nalish doirasida dolzarb bo'lishi mumkin bo'lgan quyidagi savollar ketma-ketligi ilgari surilgan, xususan:

1. Ma'lumotlarning bir tomonlama bo'lishi, ya'ni jarayonning har qanday ongli va/yoki ongsiz omillar ta'sirida buzilish xavfi bormi; va agar shunday bo'lsa, bu tarafkashlikni aniqlash va buni bartaraf etish mumkinmi?
2. Kompyuter biz tushunmaydigan usullarda ishlaydigan "qora quti"mi va agar shunday bo'lsa, kompyuterning qanday ishlashini tushunishimizga yordam beradigan algoritmlar mavjudmi?
3. Sun'iy intellekt asosida qabul qilinadigan qarorlar haqiqatga aylanadi deb hisoblasak, ushbu qarorlar ishonchli, tushunarli va o'z vaqtida qabul qilinadimi yoki bo'lmasa mexanik, bashorat qilsa bo'ladigan va qat'iy to'g'ri yo'nalishda bo'la oladimi?
4. Sun'iy intellektdan foydalanishga ruxsat berish uchun namunaviy va milliy arbitraj qonunlariga o'zgartirishlar kiritilishi kerakmi?
5. Tomon o'zi to'liq tushunmagan tizimdan foydalanishga rozi bo'lish ehtimoli qanday?
6. Xolis, neytral hakam rolini o'ynaydigan sun'iy intellekt asosan qaysi turdagi nizolarni eng maqbul ravishda hal qila oladi?¹

Hozircha kompyuter texnologiyalari kamida robot kabi ishlaydi va yaqin kelajakda ham shunday bo'lib qoladi. Ya'ni nazariylashtirish, ijodiy fikrlash va chuqur tushunish, ya'ni inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan eng muhim jihatlar kompyuter fanidan tashqarida qolmoqda². Bugungi kunda odamlar kompyuterlar hal qilishi kerak bo'lgan masalalarni aniqlaydilar va bu masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'rsatmalarni kompyuterga kiritadilar. Bu kompyuterni faqat raqamlarni qayta ishlash yoki boshqa robot vazifalarini bajarish uchun mos keladigan qurilma sifatida tushunish kerakligini anglatmaydi. Shunchaki, inson miyasi arbitraj faoliyatida qo'llaniladigan katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirish va qayta ishlash uchun mo'ljallanmagan. Hech bir inson milliondan ortiq elektron pochta xabarlarini ko'rib chiqish, hazm qilish, qayta ishlash va

¹ Marrow, Paul & Karol, Mansi & Kuyan, Steven. (2021). Artificial Intelligence and Arbitration: The Computer as an Arbitrator-Are We There Yet? P. 3

² Vincent C. Muller (2016), Future Progress in Artificial Intelligence: A Survey of Expert Opinion, Fundamental Issues of Artificial Intelligence, P. 553-571

baholash imkoniyatiga ega emas. To'g'ri "o'rgatilgan" kompyuter esa buni osonlikcha amalga oshirishi mumkin. Katta hajmdagi ma'lumotlar oldida insonning fikrlash jarayonlari sezilarli darajada sekinlashadi. Shu sababdan ham samaradorlik va tezlik odamlarning kompyuterni ixtiro qilishiga asosiy turtkilardan biridir. To'g'ri jihozlangan va "yaxshi o'qitilgan" kompyuter esa yangi ma'lumotlarni osonlikcha hazm qila olishi, muntazamlikda ishlay olishi, bashorat qilishi va kerakli tavsiyalar bera olishi mumkin.

Shuning uchun, "sun'iy intellektni arbitrni almashtirishga va yakuniy, majburiy qarorlarni qabul qilishga imkon beradigan darajaga o'rgatish mumkinmi?" degan savolga, arbitraj nuqtai nazaridan, javob quyidagicha bo'ladi: agar hozir bo'lmasa, unda yaqin kelajakda mumkin. Agar ma'lum bir nizolar sinfida barcha tahmin qilinadigan natijalar allaqachon aniqlangan va hal qilingan va barcha tegishli ma'lumotlar ma'lum bo'lsa, unda vazifa anchayin oson bo'ladi. Haqiqiy ssenariyni hisobga olgan holda va katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamida etiketlangan va tavsiflangan bir xil holatlar bilan solishtirish buyrug'i berilganida, kompyuter mumkin bo'lgan natijani osongina bashorat qila oladi. Ammo har qanday ikkita holat uchun vaziyatlarning mos kelishi ehtimoli judayam kichik. Bahsli nizolarda bo'lsa tomonlar faktlar va qonun normalariga juda boshqacha nuqtai nazardan qarashadi va bunday nizoni hal qilish ko'pincha arbitraj sudyalari uchun ham qiyinchilik tug'diradi. Bu holatda taraf uchun faktlar, faktlarni tasdiqlovchi dalillar va ma'lum darajada amaldagi qonun hujjatlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Arbitraj sudyalari bu ma'lumotni deduktiv fikrlash, mantiq, belgilangan qoidalar va kerak bo'lganda sog'lom fikrdan foydalangan holda qayta ishlaydi. Ko'pincha, "inson arbitrlar" minglab yoki hatto millionlab bu kabi ishlardan va bu holatlardagi statistik jihatdan ahamiyatli ma'lumotlardan mutlaqo bexabar bo'ladi. Chunki ishni hal qilishda odatda da'vogarlar 52% va javobgarlar esa 48% holatda g'alaba qozongan shunga o'xshash ishlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar to'plamining mavjudligi arbitr uchun unchalik qiziq emas va bu arbitrning qaroriga ta'sir ko'rsata

olmaydi³. Boshqa tomondan, informatika kompyuterlarga deduktiv fikrlash, mantiq yoki sog‘lom fikrni hisobga olmasdan, faqat bir xillikni aniqlash va statistik formulalardan foydalangan holda xulosa chiqarishni buyuradi. Buning ajablanarli joyi yo‘q. Kompyuterlar va odamlar bir xil faktlarni tom ma’noda turli yo‘llar bilan qabul qilishlari va qayta ishlashlari mumkin. Oldinda turgan vazifa esa bu istiqbollarning qanday qilib bizning huquqiy tizimlarimizga mos kelishi va muayyan holatga mos tahlil qilish imkonini beradigan tarzda birlashtirishni aniqlashdan iboratdir.

Biroq, shuni hisobga olish kerakki, har qanday ish turini sun’iy intellekt yordamida arbitrajda ko‘rib chiqishning imkoni yo‘q. Bahslashayotgan tomonlar va ularning “kompaniya ishlari” deb ataladigan ishida ishtirok etayotgan advokatlari bunday masalalarni kompyuterga ishonib qoldira olmaydilar. Shu sababli ham onlayn arbitrajda ko‘rish uchun, katta ehtimol bilan, byurokratik va haddan tashqari bosim ostida ishlaydigan sud tizimining ko‘pincha samarasizligiga sabab bo‘layotgan kichik da’volar bo‘yicha nizolar eng yaxshi variant bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, internet-texnologiyalar yordamida qaror qabul qilish dasturiga masofadan kirish imkoniyati ortiqcha rasmiyatchiliklarni bartaraf etishi va nizolarni hal qilish uchun arbitraj muassasasi joylashgan uzoq masofadagi hududlarga borish uchun zarur bo‘lgan mablag‘ yoki vaqtga ega bo‘lmagan shaxslarga imkoniyat yaratishini ham inobatga olish kerak⁴. Nizoning xolis va o‘z vaqtida hal qilinmasligi, tomonlar qonunni o‘z qo‘liga olgan taqdirda ham qonun ustuvorligi buzilishining real xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Ishning turidan qat’i nazar, sun’iy intellekt texnologiyasi vaqt bilan belgilanadigan vazifalarni haqiqatdan ham oqilona hal qila oladimi yoki yo‘qmi degan masalaga javob topish uchun bu sohani sinov tariqasida qo‘llab ko‘rish eng oqilona va zarur yo‘l bo‘lgan bo‘lar edi.

Arbitraj sohasida sun’iy intellekt qarorlarni mustaqil qabul qilishda ishdagi taraflarni kompyuterning aynan nima qilayotganiga e’tiborini qaratish kerak. Ya’ni

³ Scherer, Maxi. (2019). Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open? *Journal of International Arbitration* 36, no. 5: P. 539-574

⁴ Marrow, Paul & Karol, Mansi & Kuyan, Steven. (2021). Artificial Intelligence and Arbitration: The Computer as an Arbitrator-Are We There Yet? P. 6

bu holatda kompyuterning ishi allaqachon mavjud bo'lgan ma'lumotlarni qayta ishlash va bu ma'lumotlar asosida tegishli qaror qabul qilish ekanligini tomonlar tushunib yetishlari kerak bo'ladi. Haqiqatda, jamiyat endilikda kompyuterni "qora quti" deb biladi, uning operatsiyalarini tushunish keng ommaga mushkullik tug'diradi. Chunki kompyuter bu natijaga qanday va nima uchun erishganini tushuntira olmaydi. Jamiyat uchun ham bu narsa unchalik ahamiyatli emas. Lekin bu sohaning rivojlanishi uchun taraflarga nisbatan maksimal darajada shaffoflikni ta'minlash zarurati yuzaga keladi. Bu esa ayni paytda ushbu jarayonlarni "tushuntirish huquqi" deb ataladigan talabni qo'yishi mumkin. Ushbu talabning bajarilishi tegishli tartib-qoidalarni, jumladan, hisobdorlik va shaffoflikni ta'minlashga qodir bo'lgan algoritmlarni ishlab chiqish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borilishiga olib keldi. Bu Yevropa davlatlari hukumatlari talablarida ham xuddi shunday aks ettirilgan. Misol uchun, 2016-yilda Yevropa Ittifoqi parlamenti 2018-yilda kuchga kirgan "Ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha umumiy reglament"ni ("GDPR") qabul qildi⁵.

Singapur Oliy sudida faoliyat yurituvchi advokat K. Sim o'zining "Sun'iy intellekt arbitrajni egallaydimi?"⁶ maqolasida arbitrlarni sun'iy intellekt bilan almashtirish nazariy jihatdan mumkin deb hisoblaydi. Ya'ni tijorat munosabatlari ishtirokchilari nizoni o'zlari tanlagan har qanday arbitrga topshirishlari mumkin va rasmiy nuqtai nazardan, arbitraj kelishuvi tushunchasi arbitraj sudyasining aynan "inson arbitraj" bo'lishi kerakligini nazarda tutmaydi. Sun'iy intellekt orqali nizolarni hal qilish nizolarni hal qilish bo'yicha 1985-yildagi UNCITRALning Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi namunaviy qonunida keltirilgan arbitraj kelishuvi ta'rifiga zid hisoblanmaydi. Shuningdek, bunday qaror 1958-yildagi "Xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to'g'risida"gi Nyu-York konvensiyasiga muvofiq kuchga kiradi va unga to'g'ridan-to'g'ri zid bo'lmaydi. aksariyat shtatlarning qonunlari. Bundan tashqari, xalqaro arbitraj mohiyatining o'zi

⁵ Regulation 2016/679, Parliament and Council of the European Union See in particular, Section 1, Article 12, Transparent information, communications and modalities for the exercise of the rights of the data subject.

⁶ Sim Ch. Will artificial intelligence take over arbitration? // Asian international arbitration journal. – The Hague, 2018. – Vol. 14, N 1. – P. 3

ham tomonlarning bunday tanlovi imkoniyatini to‘liq qo‘llab-quvvatlaydi va bunday yangilikni joriy etish ichki sudlarga qaraganda arbitraj sohasida ko‘proq realroq ko‘rinadi.

Hozirgi vaqtda nizolarni hal qilishni osonlashtiradigan va xalqaro arbitrlarning ishiga o‘xshash vazifalarni bajaradigan dasturlar faol ishlab chiqilmoqda. Jumladan, **SmartSettle** xizmati (sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanadigan va huquqiy nizolarni hal qilishga ixtisoslashtirilgan dastur), **Adjusted Winner** protsedurasi (ikki tomon o‘rtasidagi qiymatlarni iloji boricha adolatli taqsimlash uchun mo‘ljallangan algoritim), **Modria** dasturi (eBay platformasida nizolarni onlayn hal qilish uchun mo‘ljallangan)⁷. Bunday tizimlarning ishlashiga asoslangan tamoyillar xalqaro arbitraj amaliyotida qo‘llanilishi va ushbu protseduralardan foydalanishni sezilarli darajada osonlashtirishi va kengaytirishi mumkin. Shu bilan birga, K.Simning fikriga ko‘ra, sun‘iy intellekt tomonidan qabul qilingan qaror orqali nizoni hal qilish uchun mo‘ljallangan arbitrajlarining samarali ishlashiga bir qator to‘siqlar mavjud. Birinchidan, ishning murakkabligi va uning dastlabki ma‘lumotlarga bog‘liqligi sharoitida sun‘iy intellekt texnologiyalariga cheklovlar (xalqaro arbitraj sohasidagi bunday ma‘lumotlarning hajmi ish yuritishning maxfiyligi tufayli juda ham cheklangan). Ikkinchidan, nizoni ko‘rib chiqib qaror qabul qiluvchi dastur o‘z amaliyotidan “meros olishi” mumkin bo‘lgan tarafkashlik xavfi va shu nuqtayi nazardan ham sun‘iy intellekt bilan tajribalar ko‘pincha kamsitishning namoyon bo‘lishi kontekstida muhokamalarga sabab bo‘ladi. Sun‘iy intellekt yirik kompaniyalar (ko‘pincha bu jarayonda ustunlik qiluvchi tomon) yoki ba‘zi mamlakatlarning tomonlari foydasiga xolis bo‘la oladimi yoki yo‘qmi degan masala noaniq bo‘lib qolmoqda. Uchinchidan sun‘iy intellekt qaror qabul qilish jarayonida tomonlarning tinglanish huquqi hurmat qilinadimi? Yoki bo‘lmasa sun‘iy intellekt jarayondagi taraflar tomonidan bo‘ladigan insofsiz xatti-harakatlarni aniqlay oladimi? Shunday ekan sun‘iy intellektning mustaqil ravishda qaror qabul qilish

⁷ Modria Resolution Center for the American Arbitration Association, <https://aaa-nynf.modria.com/>

jarayoni ustidan tegishli nazorat bo'lmasa, uning mustaqil arbitr sifatidagi roli haqida gap ham bo'lishi mumkin emas.

Zulficar & Partners yuridik firmasi (Misr) hamkori, Xalqaro savdo palatasi (Fransiya) qoshidagi Xalqaro arbitraj sudi vitse-prezidenti Mohammed S. Abdel Vahob va Texnologiyalar va nizolarni hal etish milliy markazi direktori va Amxerstdagi Massachusetts universiteti (AQSh) faxriy professori Ethan Katch "Inqilobiy texnologiyalar va xalqaro arbitrajda texnologiyalardan foydalanish" maqolasida o'z-o'zini anglaydigan, rivojlanayotgan va ma'lum insoniy xususiyatlarni namoyon eta oladigan murakkab sun'iy intellekt tizimlarining rivojlanishi kelajakda arbitraj jarayonida shaxsning (arbitrning) qisman yoki to'liq almashtirilishiga olib kelishi mumkinligini, ammo hozirda buni tasavvur qilib bo'lmaydi va shuning uchun ham hozirda sudyalarning arbitraj jarayonida ishtirok etishi ishning to'g'ri yuritilishining asosiy va ajralmas sharti bo'lib qolayotganligini ta'kidlab o'tgan⁸.

Birinchidan, K. Simdan farqli o'laroq, mualliflarning ishonchi komilki, nizolarni xalqaro arbitraj doirasida ko'rib chiqishni tartibga soluvchi deyarli barcha amaldagi qonunlar arbitraj sudyalarini xolis shaxslar sifatida belgilaydi, ulardan zarur qobiliyatlarga ega bo'lish, xolis va mustaqil bo'lishni talab qiladi. Ikkinchidan, arbitraj sudyalarini tanlash, asosan, shaxsning malaka, aql-zakovat, ehtiyotkorlik, qulaylik, millat, halollik, arbitraj muhokamasida ishtirok etishdagi individual tajribasi, lingvistik ko'nikmalari, ma'lum bir sohadagi bilimi, shartnomaning alohida turlari bo'yicha, tegishli masalaga vaqt va e'tibor berishga tayyorgarligi, huquqiy malakasi, arbitraj sudining boshqa a'zolari bilan ishlash samaradorligi, mustaqillik va xolislik kabi shaxsiy xususiyatlariga bog'liq bo'lgan mezonlar asosida amalga oshiriladi.⁹

Bundan tashqari, bahsli tomonlar ham o'z pozitsiyalariga moyil bo'lgan va qo'llab-quvvatlaydigan arbitrlarni qidiradilar. Ya'ni ular sun'iy intellektdan ham

⁸ Abdel Wahab M.S, Katsh E. Revolutionizing technologies and the use of technology in international arbitration // Arbitration in the digital age: The brave new world of arbitration / ed. by M. Piers, C. Aschauer. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2018. – P. 48-50.

⁹ O'sha yerda

tabiatan faqat insonga xos xususiyatlarni kutishi mumkin. Shu jihatdan ham sun'iy intellektdan taraflar tomonidan izoh olishni tasavvur qilish qiyin, chunki bu texnologiyalar odamga xos bo'lgan hissiy sezgirlik va shu kabi boshqa xususiyatlardan mahrumdir.

Sun'iy intellekt texnologiyalari yaqin kelajakda arbitraj sudyalarining o'rnini to'liq bosishi dargumon bo'lsa-da, vaqt va xarajat masalalarini hal qilish uchun uning dasturiy ta'minotlaridan foydalanish mumkin. Masalan, Opus 2, Luminance, Litigate AI, Ross Intelligence kabi sun'iy intellektga asoslangan platformalar ma'lumotlarga asoslangan yechimlarni taklif qilish orqali arbitraj amaliyotini o'zgartirishda sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Chunki arbitraj amaliyotida ulardan foydalanish ishni yanada samaraliroq qiladi va ular xatoliklar ehtimolini maksimal darajada kamaytiradi.

XULOSA

Xulosa shuki, bu sohada sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ko'lami qanchalik rivojlanib bormasin, "inson arbitrlar" tushunchasi, albatta, saqlab qolinishi kerak. Sun'iy intellekt texnologiyasi yordamida arbitraj ma'lumotlarini demokratlashtirish muhim afzalliklarga ega bo'lsa-da, hozirda inson arbitrlarni qanday almashtirish mumkinligini tasavvur qilish qiyin masala hisoblanadi. Arbitraj protsedurasi tijorat biznes manfaatlari bilan uzviy bog'liqligini va hozirgi texnologiyalarning bevosita ta'sirini hisobga olgan holda, ularni takomillashtirish va ularga asoslanishda davom etilmoqda, bu esa sun'iy intellekt bilan bog'liq arbitrajlar istiqbolini belgilaydi va bundan keyin ularni rivojini ham istisno qilib bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Marrow, Paul & Karol, Mansi & Kuyan, Steven. (2021). Artificial Intelligence and Arbitration: The Computer as an Arbitrator-Are We There Yet? P.3
2. Vincent C. Muller (2016), Future Progress in Artificial Intelligence: A Survey of Expert Opinion, Fundamental Issues of Artificial Intelligence, P. 553-571
3. Scherer, Maxi. (2019). Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open? Journal of International Arbitration 36, no. 5: P. 539-574
4. Marrow, Paul & Karol, Mansi & Kuyan, Steven. (2021). Artificial Intelligence and Arbitration: The Computer as an Arbitrator-Are We There Yet? P.6
5. Regulation 2016/679, Parliament and Council of the European Union See in particular, Section 1, Article 12, Transparent information, communications and modalities for the exercise of the rights of the data subject.
6. Sim Ch. Will artificial intelligence take over arbitration? // Asian international arbitration journal. – The Hague, 2018. – Vol. 14, N 1. – P. 3
7. Modria Resolution Center for the American Arbitration Association, <https://aaanynf.modria.com/>
8. Abdel Wahab M.S, Katsh E. Revolutionizing technologies and the use of technology in international arbitration // Arbitration in the digital age: The brave new world of arbitration / ed. by M. Piers, C. Aschauer. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2018. – P. 48-50.
9. Opus 2 moves into NLP-driven contract analysis & more, <https://insight.opus2.com/artificial-lawyer-opus-2-evolves-offering-moves-into-nlp-driven-contract-analysis-more>
10. Красиков Д.В. Искусственный Интеллект: проблемы и перспективы использования в практике международного арбитража. (Обзор). 2021. – 123-130 с.